

Polska recepcja Osipa Mandelsztama (1924–2024) – wyzwania i problemy

Karolina Król

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

ORCID: 0000-0003-4082-2183

Abstract

Polish reception of Osip Mandelstam (1924–2024) – problems and challenges. The first, hitherto unknown translation of Mandelstam’s poem into Polish

In the article a reflection on Polish reception of Osip Mandelstam’s life and his oeuvre is presented as well as thoughts on hardships that the researcher focusing on this subject has to overcome. One of the most important problems that needs to be solved is the determination of the research time framework. Up until now, it was believed, according to Piotr Mitzner’s research, that the year 1925 is the initial caesura. However, a year before that date a hitherto unknown translation of one of Mandelstam’s poems was published in ‘Wiadomości Literackie’. A translation of *Tristia* is the first translation attempt that has been published in Polish and is the first translation of Mandelstam’s poem into foreign language as well.

Another possible timeframe could be assigned in such a way that the research would comprehend one hundred years of Mandelstam’s presence in Polish language. In the article the discussion of investigation

Karolina Król, doktorantka na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Laureatka „Perł Nauki” (dawny „Diamentowy Grant”), Stypendium Ministra Edukacji i Nauki oraz Studenckiego Nobla w kategorii dziennikarstwo i literatura. Interesuje się poezją XX i XXI wieku; publikacja dofinansowana ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Perły Nauki” nr projektu PN/01/0038/2022 (kwota dofinansowania 184 789, 00 zł całkowita wartość projektu 184 789, 00 zł); w opisie projektu zostały zawarte niektóre ze spostrzeżeń, które rozwijam w niniejszym artykule.

karolina.krol98uam@gmail.com

Facta Ficta.

Journal of Theory, Narrative & Media

results on Polish publications pondering on references to Mandelstam's life and works is included. Up until now research does not portray this problem in the most complex and comprehensive way. It is rather a segment of the broader view aimed at showing the full scope of this problem. Moreover, a postulate to ponder on those threads of Mandelstam's reception that are connected with references to classicism and Jewish identity is put forward. They are extremely important especially when it comes to subsequent works when Mandelstam was not read in political terms anymore. Researchers focused on those aspects of the Russian writer reception less because they analysed works written in the 70s and 80s more often. At that time a myth of Mandelstam as a martyr for freedom was strongly present. An analysis of poetry written after the 80s requires not only references to Mandelstam's works but also the myth of his life.

Keywords: Osip Mandelsztam, reception, poetry, XXth century literature, modern literature

Wprowadzenie

W polskim literaturoznawstwie wielokrotnie podejmowano już tematykę recepcji obcojęzycznych autorów. Powstały, między innymi, monografie omawiające polski odbiór Thomasa Stearnsa Eliota (Heydel 2002), Marcela Prousta (Jarmuszkiewicz 2019), Walta Whitmana (Skwara 2010), Paula Celana (Roszak 2009) czy Rainera Marii Rilkego (Kuczyńska-Koschany 2004), jednak wciąż nie ukazała się książka poświęcona odczytaniom Osipa Mandelsztama.

Dotychczasowa wiedza na temat polskiej recepcji rosyjskiego poety jest fragmentaryczna i domaga się gruntownego uporządkowania, choć cenny wkład w nią stanowią studia poszczególnych przypadków. Powstały już prace omawiające nawiązania do tego autora w twórczości wybranych polskich poetów. W artykule *Mandelsztam Stanisława Barańczaka* Dariusz Pawelec (2014: 127-140) zajmuje się analizą działalności przekładowej Barańczaka, jednocześnie koncentrując się na podobieństwie jego niektórych utworów z tekstami omawianego rosyjskiego poety.

Joanna Roszak w pracy *Wiersz jako Stolperstein. Mandelsztam – Celan – Krynicki* (Roszak 2009: 141-154) przygląda się dialogowi Ryszarda Krynickiego z rosyjskim autorem, który jest prowadzony za pośrednictwem tłumaczenia poezji Paula Celana na język polski oraz opiera się na nawiązywaniu do podobnych motywów i wyobrażeń. Autorka prezentuje również interesującą koncepcję genologiczną. Stwierdza następująco: „Stolperstein można by więc zaproponować jako nazwę osadzonego we wspomnianiu gatunku w obrębie liryki, z wyłaniającym się bezpośrednio i wpisany w centralne miejsce imieniem lub nazwiskiem konkretnej osoby (Roszak 2012: 146).”

Słowo *Stolperstein* (z języka niemieckiego: kamień, o który się potykamy), oznacza Kamienie Pamięci, tradycyjnie mające postać kostek brukowych z tabliczką zawierającą informacje na temat upamiętnionej osoby (Murphy 2024). Termin ten mógłby zatem nazywać te utwory poetyckie, w których

dana postać jest przywoływana z imienia czy nazwiska i jej los odgrywa znaczącą rolę dla rozumienia wiersza. Wydaje się, że ta koncepcja nie cieszyła się szczególnym zainteresowaniem, choć może ona stanowić inspirujący punkt wyjścia dla przyszłych badaczy recepcji rosyjskiego poety.

Inne studium poświęcone konkretnemu wycinkowi czytania Mandelsztama przez polskich poetów omawia historię kontrowersyjnego *Komentarza do „Ody dla Stalina”* Czesława Miłosza. Agata Stankowska w artykule *Czesław Miłosz i Osip Mandelsztam o słowie i kulturze. Spotkania i rozejścia* (Stankowska 2012: 204-233) zastanawia się nad możliwymi poetologicznymi źródłami niechęci noblisty wobec późnej twórczości autora *Zeszytów woroneskich*. Poznańska badaczka zauważa także obecność polemicznych wobec głosu Miłosza tekstów, w których opublikowany w *Gazecie Wyborczej* *Komentarz* jest przedstawiany jako obrazoburczy i niesprawiedliwy. Stankowska koncentruje się jednak na przyczynach „niejednoznacznego stosunku Czesława Miłosza do liryki Osipa Mandelsztama, nacechowanego z jednej strony, wielokrotnie wyrażanym podziwem dla rosyjskiego akmeisty, z drugiej, zastanawiającym milczeniem o najbardziej wstrząsającej części twórczości autora *Słowa i kultury*” (2012: 57), nie rozwijając przy tym wątków związanych z polemicznymi wobec polskiego noblisty tekstami Jerzego Pomianowskiego, Anatola Najmana i Adama Pomorskiego. Dyskusja zapoczątkowana *Komentarzem do „Ody dla Stalina”* domaga się szerszego opisanie, tym bardziej że pojawia się w niej interesująca polemika dotycząca legendy Mandelsztama jako „pisarza osaczonego, prześladowanego i – w rezultacie – unicestwionego” (Wójciak 2009: 86).

Bardziej wielostronny ogląd przedstawiają teksty omawiające utwory kilku nawiązujących do autora *Kamienia* poetów. Przeważają w nich jednak wątki polityczne, przesłaniając zupełnie refleksję nad tymi tekstami poetyckimi, w których podejmowano namysł przede wszystkim nad Mandelsztamem jako przedstawicielem europejskiego dwudziestowiecznego klasycyzmu. Ta polityczna perspektywa dominuje między innymi w artykule Moniki Wójciak *Muza Pamięci. O twórczości Osipa Mandelsztama w Polsce* (2009: 85-108) oraz napisanym na jego kanwie rozdziale z książki *Enklawy wolności. Literatura rosyjska w Polsce 1956-89* (2010). Badaczka analizuje przede wszystkim teksty powstałe w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych, kiedy wspomniana wcześniej legenda życia i twórczości Mandelsztama inspirowała wielu polskich poetów do refleksji natury politycznej.

Szerszy korpus tekstów został natomiast omówiony w artykule Valenty Brio w *Осип Мандельштам в стихах польских поэтов*¹ (2020: 112-128). Badaczka sięga po utwory nowsze, w tym te, które zostały napisane

¹ W języku polskim ten tytuł brzmiałby następująco: *Osip Mandelsztam w wierszach polskich poetów*.

w dwudziestym pierwszym wieku. Analizuje, między innymi, poświęcony autorowi *Zeszytów woroneskich* wiersz Piotra Mitznera. Jej refleksja wciąż jednak koncentruje się na tych wymiarach odniesień do Mandelsztama, które wiążą się z lekturą polityczną i biograficzną, co prowadzi Brio do stwierdzenia, że polscy poeci nawiązywali do rosyjskiego pisarza przede wszystkim w sposób romantyczno-martyrologiczny.

Klasycyzm i żydowska tożsamość

Spostrzeżenia poczynione przez Wójciak i Brio są słuszne, choć jednocześnie niewystarczające, aby pokazać całą złożoność omawianego zjawiska. Recepcja Mandelsztama w Polsce rozpoczyna się bowiem w latach 20. XX wieku i jest wciąż żywa, choć ulegała wielu przemianom. Aby ją opisać, konieczne będzie zwrócenie uwagi również na te utwory, które pokazują rosyjskiego poetę jako jednego z najwybitniejszych przedstawicieli europejskiego klasycyzmu.

Istotne mogą okazać się również wątki związane z żydowską tożsamością autora *Zeszytów woroneskich*. Jak inaczej zrozumieć chociażby opublikowany w 2020 roku w "Twórczości wiersz Elżbiety Zechenter-Spławińskiej o incipie *Martwa jaskółko z wiersza Mandelsztama?* Poetka pisze:

Martwa jaskółko z wiersza Mandelsztama
Ogrzej się, ogrzej, w białym puchu śniegu,
Niech ci zagrają, od ucha do ucha,
Weselne skrzypce z obrazów Chagalla.
Przez malowane żydowskie miasteczka
Turkocą koła drewnianego wozu,
Młody woźnica dziarsko się uśmiecha.
On jeszcze nie wie, że ten świat się kończy.
Że już na zawsze wyjeżdża z Witebska (Zechenter-Spławińska 2020: 98).

Wzmianka o „weseln[ych] skrzypc[ach] z obrazów Chagalla” i żydowskim miasteczku, kieruje uwagę czytelnika na wątki historyczne związane z losem dwudziestowiecznych Żydów. W 1941 roku w białoruskim Witebsku utworzono getto. Wojnę przeżyły głównie te osoby, które z niego uciekły. Pochodzący z Witebska Marc Chagall (a właściwie, zgodnie z imieniem nadanym mu po urodzeniu, Mojsza Chackielewicz Szahałau) w tamtejszym getcie nigdy nie był, ponieważ w 1906 roku wyjechał z rodzinnego miasta do Petersburga, aby podjąć studia w Szkole Carskiego Towarzystwa Wspierania Sztuk Pięknych. Powrócił do Witebska, gdzie w 1917 roku został komisarzem sztuk pięknych. Dwa lata później wyjechał z rodzinnych stron na zawsze,

jednak żydowskie miasteczko młodości wielokrotnie pojawiało się na jego obrazach. To świat, którego po drugiej wojnie światowej już nie było – miasto zostało zniszczone w 93%, a z 139 tys. przedwojennych mieszkańców przeżyło 118 osób (Wyrzykowska 2012)².

Być może właśnie z tą pustką jest związana wzmianka o martwej jaskółce. Ptak ten zajmuje w utworach Mandelsztama szczególne miejsce – to „poetycki obraz słowa” (Domogalla 2009: 20). D awniej był on symbolem duszy, którą rosyjski poeta łączył właśnie ze słowem. Anna Domogalla, analizując wiersz autora *Kamienia* o tytule *Jaskółka*, trafnie przedstawia relację łączącą refleksję i słowo:

Mandelsztam pragnął opisać związek pomiędzy słowem a myślą. Zależność ta była dla niego oczywista. Myśl wyrazić można tylko poprzez słowo, ponieważ słowa to ucieleśnione myśli. Dla podkreślenia tego związku poeta w piątej strofie, na zasadzie paralelizmu nawiązującego do strofy pierwszej, wprowadza obraz bezcielesnej myśli powracającej do pałacu cieni (w strofie pierwszej, przypomnijmy, mieliśmy obraz ślepej jaskółki — słowa, powracającej do pałacu cieni) (Domogalla 2020: 21).

W powyższym wierszu wzmianka o „jaskół[ce] z wiersza Mandelsztama” wskazuje zatem zarówno na refleksję rosyjskiego poety na tematy metaliterackie, jak i jest znakiem tego, co łączy autora *Zeszytów woroneskich*, Chagalla, „małe żydowskie miasteczka” i Witebsk. Mowa, oczywiście, o śladach żydowskiej tożsamości.

Ten wątek wciąż pozostaje opisany w nienależyтым stopniu. Konieczne jest podjęcie refleksji na temat tego, w jaki sposób polscy poeci odnoszą się do rozmyślań Mandelsztama nad własnym dziedzictwem kulturowym i żydowskością.

Badanie recepcji autora *Kamienia* w twórczości polskich poetów może przyczynić się nie tylko do poszerzenia wiedzy na temat rosyjskiego pisarza, ale również – a może nawet przede wszystkim – do uważnego przyjrzenia się naszej krajowej literaturze. Dzięki temu badacze będą mieć kolejną okazję do podjęcia refleksji między innymi nad stosunkiem polskich pisarzy do żydowskiej tożsamości oraz klasycyzmu. Autorce niniejszego artykułu bliska jest myśl Petara Bunjaka, który w artykule *Próba apologii badań nad recepcją literacką* (2016: 85-95) trafnie analizuje korzyści płynące z zajmowania się odbiorem obcojęzycznych autorów w rodzimej literaturze:

² Zob.: „„Miasto zostało zniszczone podczas II wojny światowej w 93 proc., więc niewiele budynków zachowało się w takiej postaci, w jakiej widział je Chagall. Przed wojną Witebsk liczył 139 tys. mieszkańców, a jak go wyzwalano, naliczono ich tylko 118” – podkreśla Nadzieja Misiul z Muzeum Marca Chagalla w Witebsku. Do dziś przetrwały głównie murowane domy” (Wyrzykowska 2012).

Natomiast do czego badaczowi literatury-odbiorcy może być przydatna recepcja literatury obcej? Pod warunkiem, że posiada on mniej lub więcej określony zasób wiedzy o literaturze i kulturze nadawcy, owa literatura może wskazać mu niektóre właściwości „swojego” procesu literackiego, słabo widoczne bez uświadomienia sobie jakości odbioru dzieła lub szeregu dzieł literatury-nadawcy. Znow więc mamy do czynienia z „drugim”, z lustrem, ale w tym wypadku koniecznie skrzywionym, przybierającym bowiem właściwości „swojego”. I właśnie miara deformacji tego lustra może świadczyć o poszukiwanej specyficzności rodzimego procesu literackiego. Otóż fakt recepcji jest niewątpliwie ważny dla wiedzy o obu literaturach, ale w wypadku literatury-odbiorcy występuje czasem w roli instrumentu badawczego *sui generis*, ponieważ może stanowić korektę w ocenie jej własnych tendencji rozwojowych (Bunjak 2016: 91).

Badanie przemian recepcji może zatem doprowadzić do lepszego zrozumienia rządzących polską literaturą linii rozwojowych i tendencji. Szczególnie interesujące może okazać się zbadanie rodzimych sposobów czytania i nawiązywania do Mandelstama i porównanie ich z zagranicznymi świadectwami lektury.

Splot twórczości z biografią

Konieczne jest opisanie specyfikę polskiej recepcji Mandelstama, w której zarówno dorobek literacki, jak i życiorys poety odgrywają niebagatelną rolę. To ważne spostrzeżenie, ponieważ w innych krajach splot twórczości i biografii nie zawsze stawał się cechą charakterystyczną recepcji autora *Zeszytów woroneskich*. Przykładowo, w Wielkiej Brytanii dużo większe znaczenie miała sama twórczość Mandelstama. Andre Kahn w artykule *Canonical Mandel'shtam* zauważa:

Choć w krytycznej recepcji Mandelstama w Wielkiej Brytanii brano pod uwagę realia jego epoki, zwykło się rozwodzić nad poezją i powstrzymywać się od budowania mitu. Zainteresowanie życiem i pozycją Mandelstama jako poety-męczennika pojawiało się sporadycznie i późno jako wzmianki pełne szacunku, ale przyćmione ciekawością jego twórczości (Kahn 2017: 173)³.

Budowanie mitu, o którym wspomina Kahn, stało się natomiast cechą charakterystyczną polskiej recepcji Mandelstama, szczególnie w latach

³ Przekład własny za: “However attuned to Mandel'shtam's historical period, the critical reception in Britain tended to dwell on the poetry and resist cult-building. Attention to the life and Mandel'shtam's status as a poet-martyr surfaces intermittently and late, mentioned with respect but overshadowed by interest in his work”.

siedemdziesiątych i osiemdziesiątych. Twórczość rosyjskiego poety wielokrotnie była czytana przez pryzmat jego biografii, z której na pierwszy plan wybijały się wątki związane ze zmaganiem z opresyjnym stalinowskim systemem politycznym. Los pisarza widziano jako egzemplifikację drogi człowieka XX wieku – trudnej, tragicznej, naznaczonej piętnem historii. Znamienne w tym kontekście są słowa Stanisława Barańczaka, który pisze następująco:

Droga od Łubianki po Kołymę, od aresztu w środku nocy po bezimienną zbiorową mogiłę wrytą w syberyjskiej ziemi, była droga dla owego czasu typową i Mandelsztam przeszedł ją wraz z milionami innych ludzi. Człowiek, który nie żył w tamtym świecie i w tamtym czasie, nie jest w stanie zrozumieć, że nie potrzeba było wcale konkretnego powodu, aby zginąć, że istotą zjawiska masowej zagłady w totalistycznych systemach dwudziestego wieku była właśnie śmierć za nic [podkr. oryg.] śmierć bez winy. Stąd też trochę bezsensowne mogą się wydać mnożące się współcześnie dociekania na temat „winy” Mandelsztama, czyli konkretnego powodu jego aresztowania. Można by rzec, że – zależnie od punktu widzenia – albo nie sposób mówić o jakiegokolwiek winie, albo też Mandelsztam był winien przez sam fakt, że w ogóle istniał (Barańczak 1079: 10).

Biografia Mandelsztama nie jest w przywołanym przeze mnie fragmencie jedynie losem jednostki, ale wpisuje się w szerszy kontekst – los milionów ludzi, którzy stracili życie w czasie stalinowskiego terroru. Poeta wszak zginął, choć nie dopuścił się żadnego czynu, który zasługiwałby na tak dotkliwą karę. Pierwsze aresztowanie miało miejsce w maju 1934 roku i było związane z napisanym przez Mandelsztama wierszem *Żyjemy tu, nie czując pod stopami ziemi*.

W przekładzie Stanisława Barańczaka utwór ten brzmi następująco:

Żyjemy tu, nie czując pod stopami ziemi,
Nie słychać i na dziesięć kroków, co szepczemy,

A w półsłówkach, półroz-mówkach naszych
Cień górala kremlowskiego straszy.

Palce, tłuste jak czerwie, w grubą pięść układa,
Słowo mu z ust pudowym ciężarem upada.

Śmieją się karalusze wąsiska
I cholewa jak słońce rozbłyska.

Wokół niego hałastrą cienkoszyich wodzów:
Bawi go tych usłużnych półludzików mozół.

Jeden łka, drugi czka, trzeci skrzeczy,
A on sam szturcha ich i złorzeczy.

I ukaz za ukazem kuje jak podkowę —
Temu w pysk, temu w kark, temu w brzuch, temu w głowę.

Miodem kapie każda nowa śmierć
Na szeroką, osetyńską pierś (Mandelsztam 1979: 31).

Poeta został zesłany do Czerdynia, a następnie do Woroneża. Po trzyletniej tułaczce Osipa wraz z żoną, Nadieżdą, wydawać by się mogło, że Mandelsztamowie najgorszy czas mieli już za sobą. Tak się jednak nie stało – w 1938 roku poeta został powtórnie aresztowany i zesłany do obozu na Kołymie. Do celu nigdy nie dotarł, ponieważ 27 grudnia 1938 roku zmarł w łagrze tranzytowym Wtoraja Rieczka. W oficjalnych dokumentach widniała błędna data oraz przyczyna śmierci, jednak dzięki historii opisaną przez Warłama Szałamowa w *Sherry brandy* udało się te informacje skorygować (Szałamow 1999: 95)⁴. Sądzę, że przekazanie prawdy na temat ostatnich chwil poety mogłoby być dla Mandelsztama szczególnie ważne, wszak w szkicu *Skriabin i chrześcijaństwo* stwierdzał, że śmierć artysty jest ważna i nie należy jej „wyłączać z łańcucha jego dokonań twórczych, lecz uznać ją trzeba za ostatnie, zamykające ogniwo” (Mandelsztam 2011: 60).

Ciało autora *Zeszytów woroneskich* zostało złożone w zbiorowej mogile. Ten gest również interpretowano w bardziej uniwersalnych kategoriach, dopatrując się w bezimiennym pochówku doświadczenia dwudziestowiecznego człowieka: „Dramat Mandelsztama jest figurą naszego losu. Jest to najbardziej przejmujące doświadczenie poetyckie wieku XX. Mandelsztam, jak Mozart, nie ma grobu. Jego grobem jest pamięć ludzkości” (Przybylski 1971: 16).

Biografia rosyjskiego poety jest zatem nie tylko historią życia konkretnego człowieka, ale na przestrzeni kolejnych lat stała się również opowieścią, która trafnie portretuje jedno z najstraszniejszych i najbardziej przejmujących wydarzeń wieku XX – stalinowski terror.

W badaniu recepcji Mandelsztama pomocne mogą się zatem okazać koncepcje zaczerpnięte z mitokrytyki. Podążam za refleksją Gilberta Duranda,

⁴ Por. „Umarł pod wieczór. Ale »spisali« go w dwa dni później – przez dwie doby udawało się pomyślowym sąsiadom otrzymywać chleb za zmarłego; podnosił on rękę jak marionetka. Tak więc umarł przed oficjalną datą swej śmierci – wcale znaczący szczegół dla jego przyszłych biografów” (Szałamow 1999: 95).

który traktuje mity raczej jako formy wyrażania się archetypów (Klik 2016: 264). Filozof zauważa również, że ich cechą charakterystyczną jest zdolność do replikacji – nie w sposób linearny, lecz poprzez redundancję lub repatriację (Klik 2016: 17).

W postdurandowskich badaniach pojawiają się różne stanowiska dotyczące relacji pomiędzy literaturą świecką a mitem. Niektórzy literaturoznawcy twierdzą, że każdy mit o religijnym pochodzeniu może stać się mitem literackim, inni natomiast wprowadzają rozróżnienie pomiędzy obiema kategoriami. Warto podążać za myślą Pierre'a Albouya – twórcy należącego do drugiej z tych grup i autora pojęcia „mit literacki”⁵, które zostaje przeciwstawione mitowi etno-religijnemu. O jego badaniach Marcin Klik pisze następująco:

Do kategorii mitów literackich Albouy zalicza zarówno opowiadania zaczerpnięte z tradycyjnych mitologii, jak i mity nowo powstałe. Mogą one wywodzić się z legend opartych po części na faktach historycznych, a po części na fantastycznych wyobrażeniach na ich temat. Zjawisko przekształcania się legendy w mit zachodzi wówczas, kiedy ta pierwsza „nabiera bardziej uniwersalnego znaczenia” i zaczyna odzwierciedlać treści archetypowe. Wtedy na przykład legenda o Joannie d'Arc staje się mitem Dziewicy-Mesjasza, a legenda Napoleona – mitem Naczelownika (Klik 2016: 258).

Legenda związana z życiem Osipa Mandelsztama również nabrała cech mitycznych, szczególnie w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych dwudziestego wieku, gdy w Polsce pojawiał się coraz silniejszy sprzeciw wobec władz PRL-u. To opowieść o poecie, który – prześladowany przez system totalitarny – próbuje zachować niezależność. To „legenda Mandelsztama jako męczennika za wolność ducha” (Miłosz 2011: 277)⁶ – historia mogąca

⁵ Por. „We wstępie do *Mythes et mythologies dans la Littérature française* Pierre Albouy, wychodząc z założenia, że literaturoznawcy powinni unikać pojęcia mitu zarezerwowanego dla badań etnologicznych i religioznawczych, proponuje wprowadzenie do literaturoznawstwa terminu «mit literacki», oznaczającego niemającą związku z kontekstem religijnym literacką wersję tradycyjnej opowieści zapożyczonej najczęściej z mitologii grecko-rzymskiej, Biblii, mitologii nordyckiej lub zbiorów średniowiecznych legend. Badacz zauważa, że mit literacki różni się od tematu analizowanego przez komparatystów tym, że jest zawsze kompletnym opowiadaniem, podczas gdy temat nie musi mieć charakteru literackiego. Mit literacki przyjmuje wciąż nowe znaczenia w procesie palingenezy, czyli odradzania się pod różnymi postaciami w kolejnych epokach historycznych. Za każdym razem jest wykorzystywany przez twórców do wyrażania problemów, które najbardziej nurtują ich epokę. Rozwijając koncepcję Denisa de Rougemonta, Albouy zauważa, że opowieść mityczna ukazuje nie tylko typowy problem, w obliczu którego staje społeczność, ale również idealnego bohatera, który potrafi go rozwiązać (Klik 2016: 258-259)».

⁶ To określenie Czesława Miłosza, pochodzące z wcześniej wspomnianego przeze mnie artykułu, który stał się przedmiotem burzliwej dyskusji. Poeta uważał, że opinia na temat rosyjskiego pisarza nie jest zgodna z prawdą, ponieważ Mandelsztam napisał *Odę do Stalina* – tekst, który można, jego zdaniem, określić jako „obrzydliwy bizantyzm, nieznający w pochlebstwach wstydu ni miary” (Miłosz

służyć pocieszeniu, ponieważ pokazuje, że nawet w momentach całkowitego politycznego zniewolenia, możliwe jest zachowanie wewnętrznej wolności. Ta mityczna narracja stała się nieodłączną cechą myślenia o Mandelsztamie, która co najmniej od pięćdziesięciu lat wpływała na odbiór poezji rosyjskiego twórcy.

Badanie recepcji Mandelsztama – 192?-202?

Podjęcie refleksji nad obecnością autora *Zeszytów woroneskich* w twórczości polskich poetów stawia badacza przed wieloma wyzwaniami. Konieczne jest branie pod uwagę linii rozwojowych rodzimej literatury i sprawdzenie, jak odbija się w nich recepcja Mandelsztama. Jednocześnie, należy sprawdzić, czy i – jeśli tak – na ile poetologiczny rozwój rosyjskiego poety jest w niej odzwierciedlony.

Kolejną trudność może stanowić sporządzenie korpusu branych pod uwagę materiałów. Rozsądne wydawałoby się wyznaczenie początkowej cezury badań na 1925 rok, a więc moment pojawienia się *Moich wspomnień policyjnych* Henryka Wardęskiego. W artykule *Mandelsztama droga do Polski. Początki recepcji w Polsce (1925–1947)* Piotr Mitzner zauważa, że w opowieści Wardęskiego zawarty został pierwszy polski przekład wiersza Mandelsztama (2012: 173), choć dokonany przez osobę niebędącą profesjonalnym tłumaczem. Utwór nosił tytuł *Polacy!*. Badacz podkreśla również, że jest to nie tylko pierwszy istniejący w języku polskim przekład autora *Kamienia*, ale także i „w ogóle pierwszy przekład Mandelsztama na 'Zachodzie'” (Mitzner 2012: 173).

W toku pracy udało się jednak odnaleźć jeszcze wcześniejsze świadectwo lektury rosyjskiego poety i próby przyswojenia jego słów polszczyźnie⁷. W szóstym numerze „Wiadomości Literackich” z 1924 roku można przeczytać następujące słowa:

„Akmeizm”. P. Osip Mandelsztam pisze w „Tristiach”:

„Gdzie jest Troja miła? gdzie króla dom, gdzie królowny?

Jak gniazda szpakowe ogarnie je zniszczeń perzyna.

A strzały padają – deszcz suchy, drewniany, ulewny, a strzały tryskają i rosną
z ziem jak leszczyna.

2011: 284-287). Por.: „Polska (i nie tylko polska) legenda Mandelsztama jako męczennika za wolność ducha niezupełnie odpowiada faktom. To trochę tak, jak gdyby pośród męczenników za wiarę w starożytnym Rzymie znalazł się też poganin, oskarżony o niełojalność wobec cesarza przez złośliwych rywali” (Miłośz 2011: 277).

⁷ Więcej piszę o tym w artykule, który skierowałam do recenzji. Publikacja najprawdopodobniej ukaże się na łamach *Tekstualiów*.

Ostatnich już gwiazd dotkliwie zgasło ukłucie,
i ranek do okna zapuka, szarej podobny jaskółce,
i dzionek powolny, jak wół, co wśród słomy się zbudzi,
leni się ruszyć ze spania na stogu szorstkiej podściółce”.

To się w ich języku nazywa „akmeizm”. U nas daleko prościej:

eklektyzm (*‘Akmeizm’* 1924: 2).

Autor tej krótkiej notatki na temat akmeizmu nie podpisał się. Autorstwa można się jedynie domyślać – najpewniej byłby nim jeden z członków redakcji „Wiadomości Literackich”.

Najprawdopodobniej jest to pierwszy przekład tekstu Osipa Mandelsztama na język polski oraz, jednocześnie, pierwszy przekład rosyjskiego poety na język obcy. Szereg tłumaczeń rozpoczyna zatem nie wiersz *Polacy!*, lecz nawiązujące do tytułu dzieła Owidiusza *Tristia* (Stawarz 2020). To o tyle ważne odkrycie, że kolejni badacze, Monika Wójciak (2009: 86)⁸ i Adam Pomorski (2011: 610)⁹, rozpoznanie Piotra Mitznera traktowali jako pewne i początki obecności autora *Kamienia* w polszczyźnie datowali na 1925 rok.

Niewykluczone jednak, że istnieją jeszcze wcześniejsze translatorskie próby, które jeszcze nie zostały przez badaczy odkryte. Odnalezienie notatki z 1924 roku prowokuje zatem do dalszych poszukiwań i zrewidowania dotychczasowych rozpoznań na temat początków obecności rosyjskiego poety w polskiej literaturze dwudziestolecia międzywojennego. Jest to o tyle ważne zagadnienie, że jego prześledzenie pomogłoby w zrozumieniu, dlaczego nasza literatura prawdziwie przyjmuje Mandelsztama dopiero w późniejszych latach.

Choć wiersze rosyjskiego poety czytano i tłumaczono na język polski (Mitzner 2012; Wójciak 2009: 86-86), pierwsze możliwe otwarcie poezji na Mandelsztama może nastąpić po 1956 roku, a nawet, być może, później, w latach 60.¹⁰, gdy zakończy się już czas sporu na temat wyobraźni (Stankowska 2013).

W latach 60. XX wieku pojawia się intensywne zainteresowanie

⁸ Por. „Dzieje poezji Mandelsztama w polskim tłumaczeniu datują się od roku 1925 (odkrycia tego dokonał w latach dwutysięcznych Piotr Mitzner, poeta i historyk literatury). [...] Był to zarazem, o paradoksie, pierwszy bodaj na świecie przekład utworu poety” (Pomorski 2011: 610).

⁹ Por. „Utwory Mandelsztama drukowały od 1934 roku lubelska »Kwadryga« i warszawska »Kamea«. Warto też podkreślić, iż – jak podaje P. Mitzner w artykule *Polskij policejskij pieriewodit Mandielsztama* (»Nowaja Polska« 2007, nr 1) – pierwszego polskiego, europejskiego i prawdopodobnie światowego tłumaczenia wiersza O. Mandelsztama *Polacy* dokonał H. Wardęski w 1925 roku i opublikował w książce *Moje wspomnienia policyjne* (Warszawa 1925; Wójciak 2009: 86)”.

¹⁰ Por. „Najistotniejszy i przynoszący najwięcej nowych treści etap dyskusji nad nowoczesnym klasyccyzmem rozpoczął się dopiero po wygaśnięciu sporu o »wizję« i »równanie«. Zainicjowany został w 1964 roku artykułem Ryszarda Przybylskiego *Polska poezja klasyczna po roku 1956*” (Lewandowska 2019: 123).

nowoczesnym klasycyzmem – trudnym, bo powstającym już po „epoce pieców”. Dyskusja na jego temat rozpoczęła się od opublikowanego w 1964 roku na łamach „Pamiętnika Literackiego” artykułu Ryszarda Przybylskiego *Polska poezja klasyczna 1964 roku* (Przybylski 1964: 501-538). Badacz zauważa w nim, że w kolejnych wiekach następował coraz silniejszy rozpad kultury i wspólnoty mitów, dających możliwość porozumienia między pisarzem a czytelnikiem. Klasycy jednak nie traktują kultury jako jakości subiektywnej. Tradycja wciąż jest dla nich ważna, a nawet – po trudnych doświadczeniach, które przyniósł dwudziesty wiek – stanowi jedyny element mogący wciąż prowadzić do porozumienia.

Pisze Przybylski:

Klasycyzm w XX w. wykazuje więc stałą i szczególną troskę właśnie o to prawidłó, którego zadaniem jest ochrona poetów przed tanimi błyskami indywidualnej wyobraźni i subiektywistycznym bełkotem. I z wyjątkowym uporem trzyma się zasady, że jedyną sferą, w której możliwe jest intersubiektywne porozumienie twórców i czytelników, może być tylko wiedza i kultura. Wszystkie swe doznania jednostkowe powinien poeta przenieść z płaszczyzny subiektywnej w sferę obiektywną. Mówiąc językiem Eliota, powinien znaleźć nie tylko przedmiotowy korelat uczuć, lecz również obiektywny korelat wyrazu. Tym się właśnie wyróżniają klasycy, że nie traktują kultury jako przedmiotu subiektywistycznej refleksji (Przybylski 1964: 510).

W polskiej poezji pojawiło się zatem miejsce na twórczość Osipa Mandelsztama – akmeisty, poety kultury nawiązującego do dawnej Grecji i Rzymu. Nie bez powodu, pisząc o rosyjskim poecie i jego znaczeniu dla polskich pisarzy, powołuję się na postać Ryszarda Przybylskiego jako osoby rozpoczynającej dyskusję na temat dwudziestowiecznego klasycyzmu w polskiej poezji. Badacz ten ma bowiem ogromne znaczenie dla zrozumienia dorobku Mandelsztama, ponieważ wielokrotnie powracał do twórczości rosyjskiego poety i poddawał ją analizie, między innymi w pochodzącej z 1966 roku książce *Et in Arcadia ego. Esej o tęsknotach poetów* (Przybylski 1966) czy poświęconemu życiu i twórczości w okresie rosyjskiej rewolucji eseju *Odwieczna Rosja. Mandelsztam w roku 1917* (2012). Szczególnie istotna jest późniejsza, bo wydana w 1980 roku, praca *Wdzięczny gość Boga* (1980), omawiająca ważne dla autora *Kamienia* motywy: Rzymu, hellenizmu, muzyki, architektury, konającego miasta, przemijającego czasu, odjazdu na Wyspy Szczęśliwe oraz fenomenologii tekstu. Esej ten podejmuje problematykę istotną dla człowieka żyjącego w dwudziestym wieku – czasie, gdy w ludzki los wkroczyła dramatyczna historia. Ten wymiar dzieła Przybylskiego zauważa również Agata Lewandowska:

Opowieść Przybylskiego o myśli i twórczości Mandelsztama jest opowieścią o sytuacji człowieka, którego życie upłynęło w cieniu wielkich dziejowych przemian i katastrof. W historycznym doświadczeniu rosyjskiego poety, którego los – podobnie jak los jego polskich rówieśników – został zdominowany przez historię, Przybylski poszukiwał wskazówek, jaką postawę przyjąć wobec niezależnych od naszej woli dziejowych wyroków (Lewandowska 2019: 161).

Owa opowieść o sytuacji człowieka XX wieku naznaczonego piętnem historii intensywnie wybrzmiewa w latach 70. i 80., gdy Mandelsztam w Polsce jest odczytywany przede wszystkim w kategoriach politycznych, jako twórca mierzący się z opresyjnym systemem i szukający przestrzeni wolności w totalitarnym świecie. Taka interpretacja wiązała się z legendą poety, na której kształtowanie się miały ogromny wpływ wspomnienia Nadzieży Mandelsztam opublikowane po raz pierwszy w latach 1970-1972, a w języku polskim w 1976 roku nakładem mieszczącego się w Londynie wydawnictwa Polonia Book Fund LTD oraz w „drugim obiegu” pięć lat później (Wójciak 2009: 86). Niebagatelną rolę w rozpowszechnieniu mitu o Mandelsztamie jako męczenniku w imieniu wolności odegrały również dwa spektakle: wystawiony w 1982 roku *Wzlot* w poznańskim Teatrze Ósmego Dnia oraz mająca swoją premierę w 1981 roku *Księga o życiu, miłości i śmierci Osipa Mandelsztama* szczecińskiego Teatru Kana (Wójciak 2009: 92; Poprawa & Król 2021).

Pisarze nawiązujący do Mandelsztama w późniejszych latach musieli mierzyć się nie tylko z twórczością rosyjskiego poety, ale również i narosłą wokół niego legendą oraz łańcuchem czytelniczych skojarzeń, które wywołuje swoją recepcją z okresu PRL-u. Konieczność ta wynika bowiem z samych mechanizmów odbioru dzieła literackiego. Analizujący je Hans Robert Jauss zauważa, że relacja pomiędzy czytelnikiem i literaturą zawsze ma dwa rodzaje implikacji: estetyczne i historyczne (1972: 273). Estetyczne implikacje dotyczą sytuowania czytanego po raz pierwszy dzieła na tle innych, wcześniejszych lektur. Druga kategoria jest natomiast związana z kolejnymi sposobami czytania, które na przestrzeni lat ulegają zmianie. Należący do szkoły z Konstancji teoretyk stwierdza:

Implikacja historyczna przejawia się w tym, że zrozumienie, które stało się udziałem pierwszego czytelnika, może być z pokolenia na pokolenie kontynuowane i wzbogacane w łańcuchu kolejnych recepcji. Decyduje to o historycznym znaczeniu dzieła i uwidocznia jego rangę estetyczną. W procesie historycznym obejmującym kolejne recepcje wraz z powtórным przyswojeniem dzieła przeszłości nieustannie dokonuje się mediacja między sztuką przeszłości i terażniejszości, między wartością literatury ugruntowaną na mocy tradycji, a jej aktualną jakością wymagającą dopiero wypróbowania (Jauss 1972: 273).

To spostrzeżenie będzie szczególnie istotne w przypadku refleksji nad polską poezją po 1989 roku, gdy nastąpiła zmiana ustroju politycznego. Recepcja Mandelsztama nie uległa diametralnej, gwałtownej transformacji, tak samo zresztą jak takiej zmianie nie uległa powstająca w wolnej Polsce literatura (Jaworski 2018: 13). Stopniowo jednak coraz bardziej widoczne jest w niej zainteresowanie klasycyzmem oraz żydowskością rosyjskiego poety, a więc wątkami, które w latach 70. i 80. zostały odsunięte na dalszy plan. Mit Mandelsztama nie budził już tak intensywnego zainteresowania. Jeśli był przywoływany, to często występował jako element kultury, wobec którego poeci próbowali się zdystansować. Niejednokrotnie przyglądano się również relacji autora *Zeszytów woroneskich* z żoną, Nadieżdą.

Badania nad recepcją Mandelsztama należy doprowadzić aż do czasów najnowszych, ponieważ pamięć o rosyjskim poecie wciąż nie zanikła – najlepszym dowodem zainteresowania innych twórców rosyjskim pisarzem niech będą poświęcone mu wiersze Dariusza Lebiody (2020: 6), Krzysztofa Nurowskiego (2020:11) czy wspomnianej wcześniej Elżbiety Zechenter-Spławińskiej (2020: 98). Można w nich jednak zaobserwować znaczne przesunięcie akcentów w stosunku do poświęconych Mandelsztamowi utworów powstających w drugiej połowie zeszłego stulecia.

Podsumowanie

Konieczny jest zatem pogłębiony namysł nad polską recepcją autora *Kamienia*. Początkową datą badań warto uczynić rok 1924, a więc moment publikacji pierwszego przekładu Mandelsztama w „Wiadomościach Literackich”.

Jako drugą datę graniczną (choć otwartą) warto przyjąć rok 2024, a więc stulecie istnienia opisywanego przez Mitznera przekładu. Badania obejmowałyby zatem sto lat obecności Mandelsztama w polskiej świadomości literackiej.

Dzięki podjęciu namysłu nad tym zagadnieniem możliwe będzie nie tylko poszerzenie wiedzy na temat rosyjskiego poety, ale również prześledzenie najważniejszych tendencji rozwojowych literatury polskiej XX i XXI wieku. Przyszli badacze recepcji Mandelsztama będą musieli także bliżej przyjrzeć się wątkom związanym z nawiązaniami autora *Zeszytów woroneskich* do jego żydowskiej tożsamości.

Źródła cytowań

- 'AKMEIZM' (1924), *Wiadomości Literackie*: 6, s. 2.
- BARAŃCZAK, STANISŁAW (1979), 'Słowo wstępne', w: Osip Mandelsztam, *Późne wiersze*, przeł. Stanisław Barańczak, Londyn: Oficyna Poetów i Malarzy.
- BRIO, VALENTINA (2020), 'Осип Мандельштам в стихах польских поэтов', *Literatūra*: 2, s. 112–128.
- BUNJAK, PETER (2016), 'Próba apologii badań nad recepcją literacką', *Postscriptum Polonistyczne*: 2, s. 85-95.
- DOMOGALLA, ANNA (2009), 'Słowo i język w akmeistycznych utworach Osipa Mandelsztama i w ich polskich przekładach', w: Piotr Czewiński, Jadwiga Stawnicka (red.), *Słowo i tekst. T. 2, Język i proces literacki*, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, s. 13-31.
- HEYDEL, MAGDALENA (2002), *Obecność T.S. Eliota w literaturze polskiej*, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
- JARMUSZKIEWICZ, ANNA (2019), *Tropy Prousta. Problemy recepcji literackiej w literaturze polskiej po 1945 roku*, Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”.
- JAUSS, HANS ROBERT (1972), 'Historia literatury jak wyzwanie rzucone nauce o literaturze', przeł. Ryszard Handke, *Pamiętnik Literacki*: 4, s. 271-307.
- JAWORSKI, MARCIN (2018), 'Początek i koniec. Ostatni spór o młodą poezję', w: Jaworski Marcin, *Barbarzyńcy, klasycyści i inni. Spory o młodą poezję w latach 90.*, Poznań: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, s. 13-54.
- JAWORSKI, MARCIN (2018), *Barbarzyńcy, klasycyści i inni. Spory o młodą poezję w latach 90.*, Poznań: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk.
- KAHN, ANDREW (2017), 'Canonical Mandel'shtam', w: Katharine Hodgson, Joanne Shelton & Alexandry Smith (red.), *Twentieth-Century Russian Poetry. Reinventing the Canon*, Cambridge: Open Book Publishers, s. 157-201.
- KLIK, MARCIN (2016), *Teorie mitu. Współczesne literaturoznawstwo francuskie (1969-2010)*, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
- KUCZYŃSKA-KOSCHANY, KATARZYNA (2004), *Rilke poetów polskich*, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytet Mikołaja Kopernika.
- LEBIODA, DARIUSZ (2020), 'Mandelsztam', *Akant*: 3, s. 6.
- LEWANDOWSKA, AGATA (2019), *Historia – kultura – wiara. Wokół eseistyki Ryszarda Przybylskiego*, praca doktorska napisana na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań.

- MANDELSZTAM, OSIP (1979), *Późne wiersze*, przekł. Stanisław Barańczak, Londyn: Oficyna Poetów i Malarzy .
- MANDELSZTAM, OSIP (2011), *Niegrabiony i nierozgromiony. Wiersze i szkice*, przekł. Adam Pomorski, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe i Literackie OPEN.
- MIŁOSZ, CZESŁAW (2011), 'Komentarz do „Ody do Stalina” Osipa Mandelsztama', w: Czesław Miłosz, *Rosja. Widzenia transoceaniczne, t. II*, Warszawa: Zeszyty Literackie, s. 284-287.
- MITZNER, PIOTR (2012), 'Mandelsztama droga do Polski. Początki recepcji w Polsce (1925–1947)', *Tekstualia*: 2, s. 173-182.
- MURPHY ADRIAN, *Stolperstein: Kamienie Pamięci ofiar Holokaustu*, przekł. Joanna Oleksy, online: <https://www.europeana.eu/pl/stories/stolperstein-remembering-those-lost-in-the-holocaust> [dostęp: 18.11.2024].
- NURKOWSKI, KRZYSZTOF (2020), 'Pamięci Osipa Mandelsztama', *Akant* : 3, s. 11.
- PAWELEC, DARIUSZ (2014), 'Mandelsztam Stanisława Barańczaka', w: Anita Jarzyna, Zbigniew Kopeć, Marcin Jaworski (red.) *Obraz Rosji w literaturze polskiej XX wieku*, Poznań: Wydawnictwo PTPN, s. 127-140.
- POMORSKI, ADAM (2011), 'Życie pośmiertne Osipa Mandelsztama', w: Osip Mandelsztam, *Niegrabiony i nierozgromiony. Wiersze i szkice*, przekł. Adam Pomorski, Warszawa: OPEN Wydawnictwo Naukowe i Literackie, s. 547-630.
- POPRAWA, ADAM, KAROLINA KRÓL (2021), *Wzlot w Ósemkach*, online: <https://kulturaupodstaw.pl/wzlot-w-osemkach/> [dostęp: 25.05.2025]
- PRZYBYLSKI, RYSZARD (1964), 'Polska poezja klasyczna po roku 1956', *Pamiętnik Literacki*: 4, s. 501-538.
- PRZYBYLSKI, RYSZARD (1966) „*Et in Arcadia ego*”. *Esej o tęsknotach poetów*, Warszawa: Czytelnik.
- PRZYBYLSKI, RYSZARD (1971), 'Uwagi o poezji Mandelsztama', w: *Osip Mandelsztam, Poezje*, przekł. R. Przybylski, Warszawa 1971, s. 5-17.
- PRZYBYLSKI, RYSZARD (1980), *Wdzięczny gość Boga. Esej o poezji Mandelsztama*, Paryż 1980.
- PRZYBYLSKI, RYSZARD (2012), *Odwieczna Rosja. Mandelsztam w roku 1917*, Warszawa: Sic!.
- ROSZAK, JOANNA (2009), *Południk spotkania. Paul Celan w polskiej poezji powojennej*, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
- ROSZAK, JOANNA (2014), 'Wiersz jako „Stolperstein”. Mandelsztam – Celan – Krynicki', w: Anita Jarzyna, Zbigniew Kopeć, Marcin Jaworski (red.) *Obraz Rosji w literaturze polskiej XX wieku*, Poznań: Wydawnictwo PTPN, 2014, s. 146.
- SKWARA, MARTA (2010), „Polski Whitman”. *O funkcjonowaniu poety obcego*

w kulturze narodowej, Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”.

STANKOWSKA, AGATA (2012), ‘Czesław Miłosz i Osip Mandelsztam o słowie i kulturze. Spotkania i rozejścia’, *Porównania*: 10, s. 57-70.

STANKOWSKA, AGATA (2013), „Wizja przeciw równaniu”. *Wokół popaździernikowego sporu o wyobraźnię twórczą*, Poznań: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk.

STAWARZ, BARBARA (2020), ‘Drogi pocieszenia w Tristiach Osipa Mandelsztama’, *Slavia Orientalis*: 1, s. 47-60.

SZAŁAMOW, WARŁAM (1999), ‘Sherry brandy’, w: Warłam Szaramow, *Opowiadania kołymskie*, przekł. Juliusz Baczyński, Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie, s. 89-95.

WÓJCIAK, MONIKA (2009), ‘Muza Pamięci. O twórczości Osipa Mandelsztama w Polsce. W siedemdziesiątą rocznicę śmierci poety’, *Pamiętnik Literacki*: 2, s. 85-108.

WÓJCIAK, MONIKA (2010), *Enklawy wolności. Literatura rosyjska w Polsce 1956-1989*, Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”.

WYRZYKOWSKA, MAŁGORZATA (2012), ‘Witebsk (prawie) jak z obrazów Chagalla’, online: <https://dzieje.pl/kultura-i-sztuka/witebsk-prawie-jak-z-obrazow-chagalla> [dostęp: 28.05.2024].

ZAWISZEWSKA, AGATA (2006), ‘Rosja w oczach polskich liberałów w dwudziestoleciu międzywojennym: na przykładzie „Wiadomości Literackich” (1924-1939)’, *Media – Kultura – Komunikacja Społeczna*: 2, s. 9.

ZECHENTER-SPŁAWIŃSKA, ELŻBIETA (2020), ‘[Martwa jaskółko z wiersza Mandelsztama]’, *Twórczość*: 7-8, s. 98.